

RAQAMLI MUHITDA YASHIRIN AXBOROT UZATISHDA KRIPTOGRAFIYA VA STEGANOGRAFIYANING SAMARADORLIGINI SOLISHTIRMA TAHLILI

Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida
assistenti

E-mail: sadirovaxursanoy@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli muhitda yashirin axborot uzatish jarayonida kriptografiya va steganografiya usullarining samaradorligi solishtirma tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida axborotni himoyalashning ushbu ikki asosiy yondashuvining ishlash prinsiplari, afzalliklari va cheklovlari chuqur o‘rganiladi. Kriptografiya orqali axborotni shifrlash va steganografiya yordamida axborotni yashirish mexanizmlarining maxfiylik, aniqlanishga chidamlilik hamda hisoblash murakkabligi nuqtayi nazaridan baholash amalga oshiriladi. Shuningdek, zamonaviy raqamli aloqa kanallarida ushbu usullarning qo‘llanilish imkoniyatlari va ularni birgalikda ishlatish orqali axborot xavfsizligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Olingan natijalar axborot xavfsizligi sohasida kriptografiya va steganografiyani kompleks qo‘llash samaradorligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: kriptografiya, steganografiya, yashirin axborot uzatish, raqamli muhit, axborot xavfsizligi, shifrlash, axborotni yashirish, steganografik tizimlar, maxfiylik.

Kirish. Yozuv paydo bo‘lishi bilan xabarlarining maxfiyligi va haqqoniyligini ta‘minlash masalasi yanada dolzarb bo‘lib qoldi.

Og‘zaki yetkazilgan yoki imo-ishoralarda bilan ifodalangan xabarlar faqat u yetkazilayotgan lahzada mavjud bo‘ladi. Bunday holatda xabarni begona odam eshitishi ehtimoli juda past, shuningdek, uni kim yetkazayotganini qabul qiluvchi shaxsan ko‘rib turgani uchun xabarning haqiqiylikiga shubha qilmaydi.

Biroq xabar yozma shaklda yetkazilganda, uning hayoti alohida yo‘nalishda davom etadi. Qog‘ozga tushirilgan yozma xabar moddiy dunyoda uzoq vaqt davomida saqlanadi. Shu sababli, uni jo‘natuvchi va qabul qiluvchi xohlamagan holda mazmuni bilan tanishmoqchi bo‘lgan odamlar uchun bunday imkoniyat ancha ortadi[1].

Shu sababli aynan yozuv paydo bo‘lgandan so‘ng maxfiy yozuv san‘ati –usullari shakllandi. Bu bir odamdan boshqasiga yozma xabarni maxfiy tarzda yetkazish uchun mo‘ljallangan usullar to‘plamidir.

Dastlabki maxfiy yozuv usullari haqida ma‘lumotlar juda kam. Taxminlarga ko‘ra, sirli yozuv san‘ati qadimgi Misr va Bobil sivilizatsiyalarida ham mavjud bo‘lgan. O‘sha davrlarda maxfiy yozuv ikki asosiy turga bo‘lingan:

1. Shifrlash (kriptografiya) – xabar mazmunini yashirish;

2. Ma‘lumotni berkitish (steganografiya) – xabarning o‘zi mavjudligini yashirish.

Steganografiya (yunoncha: *στεγανός* [*steganos*] — "yashirin" + *γράφω* [*grafo*] — "yozaman", ya'ni "maxfiy yozuv") — bu ma‘lumotlarni shunday usulda uzatish yoki saqlash texnikasi bo‘lib, bunda nafaqat ma‘lumotning mazmuni, balki uning mavjudligi ham maxfiy saqlanadi. Bu terminni 1499-yilda Sponheimdagi Sankt-Martinning Benediktin monastiri abboti Ioann Tritemiy o‘zining “Steganografiya” nomli risolasiga kiritgan. Ushbu asar shifrlangan bo‘lib, tashqi ko‘rinishi jihatidan sehrli kitobga o‘xshar edi.

Axborot xavfsizligi raqamli hayotimizdagi muhim masalaga aylandi. Yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi ma‘lumot almashinuvi holatida maxsus xavfsizlik mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi. Tarmoq xavfsizligining ahamiyati Internet orqali uzatilayotgan ma‘lumotlar hajmi ortib borayotgan sari kundan-kunga ortib bormoqda. Kriptografiya va steganografiya axborot xavfsizligini ta‘minlashda eng muhim texnikalardan hisoblanadi.

Hujumchilarni tizimga bostirib kirishga undovchi asosiy sabab tizimga hujum qilish orqali maxfiy ma‘lumotlarni qo‘lga kiritish imkoniyatidir. Xakerlar ma‘lumotlarni oshkor qilishi, o‘zgartirishi, buzishi yoki yanada murakkab hujumlardan

foydalanishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilishning samarali yechimi kriptografiya va steganografiyani yagona tizimda birlashtirishdir[2].

Tadqiqot usuli. Kriptografiya va steganografiya ma'lumotlarni himoya qilish uchun ishlatiladigan ikkita usul bo'lib, biri ma'lumotni kalit yordamida shifrlash, ikkinchisi esa uni yashirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu ikkala yondashuvni bitta tizimda birlashtirish xavfsizlikni oshiradi. Shuning uchun ushbu yondashuvlarni tushuntirish va ularning kombinatsiyasining afzalliklarini muhokama qilish foydalidir.

1-jadval. Kriptografiya va steganografiya taqqoslanishi

Mezon	Kriptografiya	Steganografiya
Ma'nosi	Maxfiy yozuv	Yashirin yozuv
Maqsad	Xabar tarkibini maxfiy saqlash, ma'lumotlarni himoya qilish	Xabar mavjudligini yashirish, yashirin aloqa
Tashuvchi	Odatda matn asosidagi ma'lumotlar	Har qanday raqamli axborot (tasvir, audio, video)
Kiritiladigan fayl	Faqat bitta fayl kerak	Kamida ikkita fayl talab etiladi
Kalit	Majburiy	Ixtiyoriy
Ko'rinish	Xabar har doim mavjud, lekin shifrlangan	Xabar hech qachon ochiq ko'rinmaydi
Xavfsizlik xizmatlari	Maxfiylik, identifikatsiya, ma'lumot yaxlitligi, autentifikatsiya, rad etib bo'lmaslik	Autentifikatsiya, maxfiylik, identifikatsiya
Tahlil	Kriptoanaliz: Shifrlangan xabarni buzish uchun qo'llaniladigan usullar	Steganaliz: Fayl stego-fayl ekanligini aniqlashga qaratilgan tahlil
Natija	Shifrlangan matn	Yashirin ma'lumot saqlangan stegofayl

Ma'lumotlarni yashirishning to'rtta steganografik sxemasi mavjud bo'lib, ular turli darajadagi himoyalanih yoki steganografik kanalning yashirin xabarlarni uzatishga bardoshligini ta'minlaydi. Birinchi (eng past) darajali himoya birinchi darajali himoya F faqat steganografik joylashtirish algoritmini tanlash bilan ta'minlanadi. Bu algoritm konteynerning eng kam ahamiyatga ega bitlarini almashtirish yoki chastotaviy yoki fazoviy-vaqt xarakteristikalarini o'zgartirish algoritmi bo'lishi mumkin. Ushbu daraja har qanday steganografik kanal orqali xabar yuborishda mavjud bo'ladi. Bu steganografik tizim 1.1-rasmda ko'rsatilgan shaklda bo'ladi.

1.rasm. Birinchi darajali himoya steganografik tizim

Ikkinchi darajali himoya maxsus kalitli steganografik sxemalarni talab qiladi. Bu sxemalar xabarning boshiga yoki oxiriga o'zgartirilmagan yoki modifikatsiyalangan parolni yozishni yoki steganografik kanal bo'ylab taqsimlangan maxsus raqamli imzoni qo'llashni o'z ichiga oladi. Kalitli sxemalar konteynerdagi ma'lumotlarning taqsimlanishiga ta'sir qilmaydi va xabarni tanlangan kalit bo'yicha oldindan shifrlamaydi. Bunday steganografik tizimlar ko'pincha raqamli imzo yoki dalil asoslangan hujjatlarni himoya qilish kabi sohalarda qo'llaniladi. Ushbu sxema ma'lumotlarni qayta ishlash tezligini deyarli o'zgartirmaydi.

2.rasm. Ikkinchi darajali himoya steganografik tizim

Kalitli sxemalar bilan ma'lumot uzatishning yanada himoyalangan steganografik kanallari mavjud. Ushbu sxemalarda kalit asosida xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash amalga oshiriladi (1.3-rasm). Shunga muvofiq, konteynerni qayta ishlash tezligi birinchi va ikkinchi kalitli sxemalarga nisbatan pastroq bo'ladi.

3.rasm. Uchinchi darajali himoya steganografik tizim

Xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash funksiyasining kirish parametrlari quyidagilardir:

$$m \in M, b \in B, k \in K$$

L – bu bitta xabar namunasi joylashtirilishi uchun konteynerdagi minimal namunalarining soni.

Masalan, agar xabar 8-bitli bo'lsa va u 8-bitli audio konteynerning eng past ahamiyatli bitlari orqali kodlansa, har bir xabar uchun konteynerning 8 bayti talab qilinadi. L qiymati odatda joylashtirish algoritmi tomonidan aniqlanadi.

P – bu xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash bosqichi.

Yuboruvchi tomonidan kiritilgan joylashtirish kaliti k asosida, umumiy holda parol qatori (belgilar to'plami) sifatida ifodalangan holda, P bosqichi xabarni m konteyner s bo'ylab taqsimlash uchun aniqlanadi.

Belgilar qatorini son qiymatiga aylantirish usullaridan biri bu ASCII kodlar jadvaliga muvofiq mos keluvchi qiymatni qidirishdir.

Xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash bosqichini hisoblash quyidagi amallarni o'z ichiga oladi:

- Parol qatoridagi barcha belgilarining ASCII kodlarini qo'shish;
- Yuboruvchi tomonidan belgilangan S_p soniga ushbu yig'indini bo'lish;

- Qoldiqni S_p ga bo'lish natijasida hosil bo'lgan qoldiqni P taqsimlash bosqichi sifatida ishlatish.

Shunday qilib, yuboruvchi kalitni quyidagi formula bo'yicha son ko'rinishiga o'giradi: $P = P(k, S_p)$.

Xabarni konteyner bo'ylab kalit asosida taqsimlash imkoniyati mavjud bo'lishi uchun $P \geq L$ sharti bajarilishi shart.

Xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash funksiyasini $W(P, L)$ belgilash.

Hisoblangan P bosqichiga muvofiq, konteyner xabar namunalarini saqlash uchun o'ziga xos "qutilar" shaklida bloklarga bo'linadi. Har bir blokning uzunligi P ga teng bo'ladi.

Oxirgi blokning hajmi P dan kichik bo'lishi mumkin, agar konteyner hajmi P ga bo'linmasa. Har bir blok L hajmga ega joylarni o'z ichiga oladi, biroq oxirgi bo'lim L dan kichik bo'lishi mumkin, shu sababli u joylashtirish uchun ishlatilmaydi.

Xabar bitlarini konteyner bo'ylab taqsimlash ketma-ket o'tish printsipli asosida amalga oshiriladi. Xabarni birinchi namunasi x birinchi konteyner blokining 0-pozitsiyasidan boshlab, birinchi joylashtirish zonasining L -pozitsiyasigacha to'ldiriladi (1.4 rasm). Keyingi $x + 1$ namunasi xuddi shunday ikkinchi konteyner blokiga yoziladi va shu tarzda davom etadi.

Barcha birinchi joylashtirish zonalari to'ldirilgandan so'ng, xuddi shu tartibda konteyner bloklarining keyingi joylari birinchi blokdan boshlab to'ldiriladi.

Xabar namunalarining tartibi quyidagicha bo'ladi: $x, x + 1, x + 2, \dots, nx$.

Shunday qilib, xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash funksiyasi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$W(P, L) = \text{cycle} * L + \text{step} * P$$

bu yerda:

- **step** – joylashtirish bosqichi raqami;
- **cycle** – hozirgi L zonasining raqami.

Bunday joylashtirish jarayonida hozirgi konteyner o'tish bosqichi raqamini hisobga olish zarur. Bu esa xabar namunalarining allaqachon to'ldirilgan

joylariga joylashtirilishining oldini olishga, kesishishlar yuzaga kelmasligiga va xabarni chiqarib olish imkoniyatini saqlashga yordam beradi.

4-rasm. Xabarni $W(P,L)$ konteyner bo'ylab taqsimlash funksiyasi

Xabar konteynerga joylashtiriladi, joylashtirish algoritmi F va xabarni taqsimlash funksiyasi $W(P,L)$ bo'yicha amalga oshiriladi. Ushbu algoritmning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, agar zona o'lchami L blok o'lchami P ga karrali bo'lsa va blok o'lchami P konteyner o'lchamiga karrali bo'lsa, unda konteynerning o'tkazish qobiliyati kamaymaydi. Ushbu taqsimot funksiyasi asosida xabar konteyner bo'ylab bir tekis taqsimlanadi va bo'sh joylar qolib ketmaydi.

To'rtinchi kalitli sxemaning uchinchisidan farqi shundaki, steganotizimda xabarni konteyner bo'ylab taqsimlash uchun ikkita funksiya qo'llaniladi. Birinchisi xabar hisobining tartib bo'yicha tanlanishini $G(Q,N)$ funksiyasi asosida belgilaydi, ikkinchisi esa $W(P,L)$ funksiyasi orqali xabarni konteyner ichida joylashtirish pozitsiyasini tanlaydi.

To'rtinchi darajadagi himoyaga ega steganografik tizim 5-rasmda tasvirlangan.

To'rtinchi kalitli sxema bo'yicha ma'lumotlarni yashirish jarayoni quyidagi algoritm shaklida ifodalanadi: 1–4. Ushbu bosqichlar uchinchi kalitli sxemada qo'llanilgan bosqichlar bilan bir xil.

5-rasm. 4 darajali himoyali steganografik tizim. a) umumiy sxemasi b) $G(Q,N)$ funksiya

Xabar hisoblarini tanlash funksiyasi $G(Q, N)$ bo'lib, aslida $F(P, L)$ funksiyasiga o'xshashdir. Yuborilayotgan xabar Q o'lchamli bloklarga bo'linadi. Q qiymati $Q = Q(k, S_Q)$ funksiyasi orqali belgilanib, sirli kalit yoki parol sifatida foydalaniladigan belgilar qatoriga asoslangan holda hisoblanadi. Har bir blokning Q o'lchami $Q \geq N$ shartini qanoatlantirishi kerak, bu yerda N — xabar hisobining bitlardagi hajmi.

Minimal N o'lchami **1 bit** bo'lib, Q har doim N ga qoldiqsiz bo'linadi, bu esa har bir xabar bitining konteynerga joylashtirilishini ta'minlaydi.

Xabar bitlarini tanlash funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$G(Q,N) = \text{cycle} * N + \text{step} * Q$$

bu yerda: **step** — hisob bloki raqami; **cycle** — joriy N sohaning raqami.

Xabar joylashtirish Xabar $G(Q, N)$ va $W(P, L)$ funksiyalariga muvofiq joylashtiriladi.

(2-jadval). Kalitli steganografik sxemalarning tasniflash jadvali tuzilishi mumkin

1-jadval. Kalitli steganografik sxemalarning tasniflash jadvali	Steganografik kanal himoya darajasi			
	1	2	3	4
Steganografik algoritm mavjudligi	+	+	+	+
Kalit mavjudligi	-	+	+	+
Kalitning konteyner bo'ylab bitlarni taqsimlashga ta'siri	-	-	+	+
Kalitning xabar bitlarini joylashtirish ketma-ketligiga ta'siri	-	-	-	+

Ma'lumotlarni yashirish usullarining tasnifi. Aksariyat kompyuter steganografiyasi (KS) usullari ikki asosiy tamoyilga asoslanadi:

• Absolyut aniqlik talab qilmaydigan fayllar (masalan, tasvir, ovozli ma'lumotlar va hokazo) ma'lum darajada o'zgartirilishi mumkin, ammo o'z funktsionalligini yo'qotmaydi.

• Inson sezgi organlari bunday o'zgarishlarni aniq ajrata olmaydi yoki bunday farqlarni aniqlash uchun maxsus vositalar mavjud emas.

Kompyuter steganografiyasi usullarini amalga oshirishning asosiy yondashuvlari

Kompyuter steganografiyasi (KS) usullarini amalga oshirishning asosida informatsion muhitning ahamiyatsiz qismlarini ajratish va ulardagi mavjud ma'lumotlarni yashirilishi kerak bo'lgan axborot bilan almashtirish yotadi.

KS texnologiyalarida hisoblash texnikasi va kompyuter tarmoqlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan muhitlar ko'rib chiqiladi, shuning uchun barcha axborot muhiti raqamli shaklda ifodalanishi mumkin.

6-rasm. Kompyuter steganografiyasi usullari

Shunday qilib, axborot muhiti kadriga ahamiyatsiz bo'lgan qismlar turli algoritmlar yoki usullar bo'yicha almashtiriladi (o'rnini bosadi) va yashirilayotgan axborotning qismlariga aylanadi. Ushbu holatda, axborot muhiti kadri deganda, uning muayyan xususiyatlariga ko'ra ajratilgan qismi tushuniladi. Ko'pincha bunday xususiyatlar semantik jihatlariga asoslangan bo'ladi. Masalan, kadr sifatida muayyan tasvir, audio fayl, veb-sahifa va hokazolar tanlanishi mumkin.

Mavjud kompyuter steganografiya usullari quyidagi tasnifga bo'linadi (6-rasm)

Konteynerni tanlash usuliga ko'ra steganografiya metodlari quyidagilarga bo'linadi:

- surrogat (yoki namuna usullari);
- selektiv;
- konstruktiv.

Surrogat (muqobil bo'lmagan) usullar steganografiyada konteynerni tanlash imkoniyati umuman mavjud bo'lmaydi va xabarni yashirish uchun birinchi uchragan konteyner – namuna konteyner tanlanadi, biroq aksariyat hollarda u belgilangan format uchun xabarni yashirishda optimal emas.

Selektiv usullarda kompyuter steganografiyasi shuni nazarda tutadiki, yashirilgan xabar konteyner shovqinining maxsus statistik xususiyatlarini qayta yaratishi kerak. Buning uchun ko'plab muqobil konteynerlar yaratiladi va keyinchalik ular orasidan eng optimal variant tanlanadi. Ushbu yondashuvning maxsus holati sifatida har bir konteyner uchun ma'lum bir xesh-funksiyani hisoblash usuli mavjud. Shu tariqa, xabarni yashirish uchun steganogramma sifatida tanlangan konteyner xesh-funksiyasi xabar xesh-funksiyasiga mos keladigan konteyner bo'ladi.

Konstruktiv usullarda steganografiyada konteyner steganotizim tomonidan yaratiladi. Bu usulning turli amalga oshirish variantlari mavjud. Masalan, konteyner shovqini yashirilgan xabarni taqlid qilishi mumkin. Yashirilgan ma'lumotga kirish usuliga ko'ra quyidagi usullar farqlanadi:

- oqimli (uzluksiz) konteynerlar uchun usullar;
- belgilangan (cheklangan uzunlikdagi) konteynerlar uchun usullar.

Konteynerlarni tashkil etish usuliga ko'ra, ularni sistematik va nosistematik kodlarga o'xshash tarzda ajratish mumkin. Sistematik yondashuvda steganogrammalarning aniq joylashuvi, ya'ni axborotni yashirish uchun ajratilgan shovqin bitlari ko'rsatiladi. Nosistematik yondashuvda esa, axborot keng tarqalgan eng kam ahamiyatli bitlar orqali yashiriladi.

Muhokama. Steganografik tizimlar o'zaro ta'sirining etalon modeli (Steganographically Systems Interconnection basic reference model – SSI-model) tomonidan taklif qilingan bo'lib, u xabarlarni konteynerlarda steganografik yashirish sohasidagi mavjud ishlarni umumlashtirish va rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu model

steganotizimlarning yagona formalizatsiyalangan modelini yaratish va yashirin xabarlarini uzatish tizimlarining telekommunikatsion tarmoqlarga integratsiyalashgan variantlarini shakllantirishga yo'naltirilgan

Birinchi darajada (tarmoq tizimi darajasi) aloqa tizimi ko'rib chiqiladi, ya'ni konteynerlar orqali axborot almashinuvi amalga oshiriladi.

Ushbu daraja OSI ning yetti darajali modeli asosida tasvirlanadi. Bu darajada aloqa tizimiga kirish va unga hujumchilar tomonidan bo'ladigan ta'sirlarni formalizatsiyalash, shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligi standart va modellari asosida himoya choralari ishlab chiqish taklif etiladi.

Ikkinchi darajada (steganokonteyner darajasi) xabarlarini konteynerga joylashtirish, ularni chiqarib olish jarayonlari, shuningdek, konteynerlarni shakllantirish va ulardagi kalit axborotni boshqarish jarayonlarini formalizatsiyalash taklif etiladi. Bu darajada konteynerni o'zgartirish va uning steganografik tahliliga chidamliligi masalalari ham ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, steganaliz metodlarini, ya'ni xabarning mavjudligini aniqlash usullarini, shuningdek, konteyner va xabarning steganografik xususiyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkich va mezonlarni belgilash ham ushbu darajaning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Uchinchi darajada (steganokanal darajasi) turli turdagi steganokanallarni shakllantirish bilan bog'liq jarayonlar formalizatsiyalanadi. Ushbu jarayonlarga steganokodlash, steganodetektorlash, steganodekodlash kabilar kiradi. Shuningdek, steganokanallarda muayyan konteynerlar uchun kalit axborotni boshqarish (xabar hajmi va steganografik mustahkamlik darajasiga mos ravishda), steganokanalni bo'lish va unga abonentlarning ko'p martalik kirish imkoniyati masalalari ham ushbu darajaga tegishlidir. Bundan tashqari, steganokanalning quyidagi parametrlari hisobga olinadi: yashirinlik, o'tkazuvchanlik, o'z vaqtida yetkazish va barqarorlik.

To'rtinchi darajada (steganotarmoq darajasi) steganotarmoq va steganouzellar kabi yangi tushunchalar joriy etilishi mumkin. Shuningdek, ushbu

darajada bir nechta steganokanallar orqali yashirin xabar almashish jarayonlari va steganokanallar ichidagi xabarlarining o'zgarish jarayonlarini formalizatsiyalash nazarda tutiladi.

Beshinchi darajada (steganotransport darajasi) "steganoaloqa yo'nalishi" tushunchasi kiritilishi taklif etiladi. Bu tushuncha ikki abonent o'rtasida steganokommunikatsiyani ta'minlovchi steganokanallar va steganouzellarning yig'indisini anglatadi. Ushbu daraja steganotarmoq va steganokanallar resurslarini boshqarish masalalarini ham o'z ichiga oladi, ya'ni xabarlar sifati (aniq belgilangan vaqtida yetkazish, o'tkazuvchanlik qobiliyati, barqarorlik va yashirinlik) talablariga javob berish usullari va vositalari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, ushbu daraja steganoanaliz va tajovuzkor hujumlar sharoitida steganoxabarlarini yashirin yetkazish usullarini ham o'rganadi.

Steganotarmoq resurslarini boshqarish bilan bog'liq vazifalarni formalizatsiyalash va tasniflashda TMN (Telecommunication Management Network) boshqaruv konsepsiyasini asos sifatida olish va uni steganokommunikatsiya xususiyatlariga mos ravishda modifikatsiya qilish taklif etiladi.

Oltinchi darajada (xabarlar darajasi) quyidagilarni ko'rib chiqish taklif etiladi:

- tarmoqning oxirgi abonentlari tomonidan uzatilayotgan xabarlarini xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha talablar;
- xabarlariga joylashtiriladigan ma'lumot turlari (ma'lumotlar, nutq, video, tasvirlar);
- ma'lum bir turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan xabarlarining parametrlari va xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha talablar, jumladan steganosistema abonentlari tomonidan xabarlarini yig'ish va ajratish xususiyatlari.

Shuningdek, xabarlarini xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha talablar steganotransport darajasida ko'rib chiqiladigan boshqaruv usullari uchun kirish cheklovlari sifatida qabul qilinishi taklif etiladi.

Natija. Mazkur tadqiqot davomida raqamli muhitda yashirin axborot uzatishda kriptografiya va

steganografiya usullarining samaradorligi kompleks ravishda tahlil qilindi. Taqqoslama o‘rganish natijasida quyidagi ilmiy natijalarga erishildi:

1. Kriptografiya axborot mazmunini matematik algoritmlar asosida shifrlash orqali yuqori darajadagi maxfiylikni ta’minlashi aniqlandi. Bunda axborotning yaxlitligi, autentifikatsiyasi va rad etib bo‘lmaslik xususiyatlari ham ta’minlanadi.
2. Steganografiya esa axborot mavjudligini yashirish imkonini berishi bilan ajralib turadi. Multimedia konteynerlar (tasvir, audio, video) asosida yashirin aloqa kanali shakllantirilishi mumkinligi asoslab berildi.
3. Steganografik himoyaning 4 darajali modeli tahlil qilinib, kalitli sxemalarda xabarni konteyner bo‘ylab taqsimlash funksiyalari (W(P,L)) va xabar bitlarini tanlash funksiyalari (G(Q,N)) qo‘llanilganda himoyalani darajasi sezilarli oshishi ko‘rsatildi.

Natijada axborot xavfsizligining maxfiylik va yashirinlik ko‘rsatkichlari bir vaqtning o‘zida ta’minlanadi.

Xulosa. Raqamli muhitda axborot xavfsizligini ta’minlash masalasi bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bo‘lib, ushbu jarayonda kriptografiya va steganografiya muhim o‘rin egallaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kriptografiya axborot mazmunini shifrlash orqali uning maxfiyligini ta’minlash, steganografiya axborot uzatilayotganligining o‘zini yashirish imkonini beradi. Har ikki yondashuv o‘ziga xos afzallik va cheklovlarga ega bo‘lib, ularning samaradorligi qo‘llanilish sohasi va xavfsizlik talablariga bog‘liq.

Taqqoslama tahlil natijalariga ko‘ra, kriptografiya yuqori darajadagi matematik himoya bilan ajralib turadi, biroq shifrlangan axborot tashqi kuzatuvchilar uchun darhol seziladi. Steganografiya esa axborotni multimedia obyektlarida yashirish orqali yashirin aloqa kanalini yaratadi, ammo steganografik tahlil usullari rivojlanishi bilan uning aniqlanish ehtimoli ortib bormoqda. Shu sababli, faqatgina bitta usuldan foydalanish zamonaviy tahdidlar sharoitida yetarli darajada xavfsizlikni kafolatlamaydi. Natijada,

kriptografiya va steganografiyani integratsiyalashgan holda qo‘llash axborotni uzatishda yanada yuqori darajadagi himoyani ta’minlashi aniqlandi. Bunday yondashuvda axborot avval kriptografik usullar yordamida shifrlanib, so‘ng steganografik algoritmlar orqali yashiriladi. Ushbu kombinatsiyalangan model nafaqat axborot mazmunini, balki uning mavjudligini ham himoyalash imkonini berib, raqamli muhitda yashirin axborot uzatish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xursanoy, S. (2025). SPECIALIZED TECHNICAL DEVICES AND COUNTER-CRIMINALISTICS (COUNTER-FORENSIC SCIENCE). *Universum: технические науки*, 9(5 (134)), 24-26.
2. Qizi, S. X. X., & O‘G‘Li, R. R. R. (2025). KOMPYUTER TARMOQLARIDA HUYUM IZLARINI ANIQLASH VA ULARNI TURLARI BO ‘YICHA TIZIMLI TASNIFLASH. *Al-Farg’oniyl avlodlari*, 1(2), 40-44.
3. Akramjonovich, R. Z., Qizi, S. X. X., & O‘G‘Li, A. A. A. (2025). ELGAMAL SHIFRLASH ALGORITMI KALITLARNI YARATISH, SHIFRLASH VA DESHIFRLASH JARAYONLARI. *Al-Farg’oniyl avlodlari*, 1(2), 20-22.
4. F. Petitcolas. *Steganography*. — Information Hiding, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2004.
5. heddad A., Condell J., Curran K., Mc Kevitt P. *Digital Image Steganography: Survey and Analysis of Current Methods*. — Signal Processing, 2010. — Vol. 90. — B. 727–752.
6. Basharat A., Saleem S., Shahid A. *A Survey of Steganography and Steganalysis Techniques*. — World Applied Sciences Journal, 2011. — Vol. 13, No. 9. — B. 1986–1997
7. Winstein K. Lexical steganography through adaptive modulation of the word choice hash. URL: <http://web.mit.edu/keithw/tlex/> (Ochilgan sanasi: 14.01.2019).
8. Chapman M., Davida G. Hiding the hidden: A software system for concealing ciphertext as innocuous text. International Conference on Information and Communications Security. — Springer Berlin/Heidelberg, 1997. P. 335-345
9. Meral H. M. et al. Natural language watermarking via morphosyntactic alterations. *Computer Speech & Language*.

